

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 3

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 3
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataulloevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Kamilova Umida Kabirovna

Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1. **Парпиева Н.Н., Аждаблаева Д.Н.**
Возможности превентивного лечения в профилактике активных форм туберкулеза у детей с латентной туберкулезной инфекцией
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Possibilities of preventive treatment in prevention of active forms of tuberculosis in children with latent tuberculosis infection
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Latent sil infeksiyasi mavjud bo'lgan bolalarda silning faol turlarini oldini olish uchun preventiv davolashni ko'llash imkoniyatlari..... 10
2. **Турдибеков Х.И., Ким А.А., Пардаева У.Дж., Куйлиев К.У.**
Молекулярно-генетические особенности формирования бронхиальной астмы и роль полиморфизмов гена β_2 -адренорецептора
Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.
Molecular-genetic aspects of bronchial asthma formation and the importance of β_2 -adrenoreceptor gene polymorphisms **Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.**
Bronxial astma shakllanishining molekulyar-genetik jixatlari va bunda β_2 -adrenoreseptor geni polimorfizmlarining ahamiyati..... 14

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR

3. **Аляви А.Л., Тошев Б.Б.**
Роль эхокардиографии при диагностике ишемической болезни сердца и мониторинга терапии триметазидином у пациентов ишемической болезнью сердца
Alyavi A. L., Toshev B. B.
The role of echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease and monitoring of trimetazidin therapy in patients with coronary heart disease
Alyavi A. L., Toshev B. B.
Yurak ishemik kasalligini tashhislash va yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda trimetazidin terapiyasini kuzatishda exokardiografiyaning ahamiyati..... 20
4. **Атаева М.С., Ибрагимова М.Ф.**
Состояние цитокинового профиля при атипичных пневмониях у часто болеющих детей
Ataeva M.S., Ibragimova M.F.
State of the cytokine profile in atypical pneumonia in frequently ill children
Atayeva M.S., Ibragimova M.F.
Tez-tez kasal bo'lgan bolalardagi atipik pnevmoniyadagi sitokin profilining holati..... 28
5. **Закиряева П.О., Ахатова В.П.**
Благоприятное влияние снижения массы тела на дыхательную функцию у пациентов с интерстициальным заболеванием легких с ожирением
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
Beneficial impact of weight loss on respiratory function in interstitial lung disease patients with obesity
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
O'pka interstitial kasalligi bo'lgan ortiqcha vaznli bemorlarda vazn yo'qotishning nafas olish funksiyasiga foydali ta'siri 31
6. **Ибрагимова М.Ф., Атаева М.С., Эсанова М.Р.**
Состояние гуморального иммунитета у больных с хламидийной пневмонией у новорожденных детей
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
State of humoral immunity in patients with chlamydial pneumonia in newborn children
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
Yangi tug'gilgan bolalarda chlamidial pnevmoniya bo'lgan bemorlarda gumoral immunitet holati..... 35
7. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Острый инфаркт миокарда как социально значимая проблема
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Acute myocardial infarction as a socially significant problem
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti dolzarb ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muammo sifatida..... 38
8. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Эффективность своевременной госпитализации больных с острым инфарктом миокарда
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Efficiency of timely hospitalization of patients with acute myocardial infarction
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti aniqlangan bemorlarni erta gospitalizatsiya qilishning samaradorligi..... 42

9	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Динамика качества жизни больных с ишемической болезнью сердца, после аортокоронарного шунтирования Qilichev A.A., Rizaev J.A. Dynamics of quality of life in patients with coronary heart disease after aortocoronary bypass graft Qilichev A.A., Rizayev J.A. Aorta-koronar shuntlash amaliyotidan keyin yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlar hayot sifati dinamikasi.....</p>	47
10	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Улучшение качества жизни больных ишемической болезнью сердца Qilichev A.A., Rizayev J.A. Improving the quality of life of patients with coronary heart disease Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlarning hayot sifati yaxshilash.....</p>	52
11	<p>Маматкулова Ф.Х. Эссенциальная тромбоцитемия – основные анализы у детей и подростков Mamatkulova F.Kh. Essential thrombocythemia - basic analyzes in children and adolescents Mamatkulova F.X. Essensial trombotsitemiya- bolalar va oʻsmirlardagi asosiy tahlillar.....</p>	58
12	<p>Маматова Н.Т., Ашуров А.А., Абдухакимов А.Б. Важность теста Gene Xpert MTB/RIF в диагностике туберкулеза Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. The importance of the Gene Xpert MTB/RIF test in the diagnosis of tuberculosis Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. Tuberkulyoz diagnostikasida Gene Xpert MBT/RIF testing ahamiyati.....</p>	63
13	<p>Окбоев Т.А. Значение Ig E в раннем выявлении и прогнозировании развития заболевания в семье у лиц с наследственной предрасположенностью к семейной бронхиальной астме Okboyev T.A. The importance of Ig E in the early detection and prediction of the development of the disease in the family in persons with a hereditary predisposition to familial bronchial asthma Okboyev T. A. Oilaviy bronxial astmaga irsiy moyil boʻlgan oiladagi shaxslarda kasallik rivojlanishini erta aniqlash va bashoratlashda IG E ahamiyati.....</p>	67
14	<p>Холжигитова М.Б., Убайдуллаева Н.Н., Расули Ф. О. Клинические особенности хронической обструктивной болезни легких в зависимости от перенесенной COVID-19 Kholjigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. Clinical features of chronic obstructive pulmonary disease depending on the history of COVID-19 Xoljigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. COVID-19 oʻtkazgan surunkali obstruktiv oʻpka kasalligi boʻlgan bemorlarda klinik belgilarning oʻziga xos koʻrinishlari.....</p>	71
15	<p>Шавази Н.Н. Оценка биохимических показателей у беременных с угрозой преждевременных родов Shavazi N.N. Assessment of biochemical indicators in pregnant women with threatening preterm labor Shavazi N.N. Erta tugʻilish xavfi boʻlgan homilador ayollarda biokimyoviy koʻrsatkichlarni baholash.....</p>	77
16	<p>Шамсутдинова Г.Б., Гадаева Н.А. Влияние различных компонентов препаратов на дисфункцию эндотелия и функциональный резерв почек у пациентов с хронической сердечной недостаточностью Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Influence of drugs of various components on endothelial dysfunction and functional renal reserve in patients with chronic heart failure Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Surunkali yurak yetishmovchiligi mavjud bemorlarda turli tarkibli muolajalarining endotelial disfunktsiya va buyrak funksional zaxirasiga taʼsiri.....</p>	83
17	<p>Шодиккулова Г.З., Шагазатова Б.Х., Шоназарова Н.Х. Лечение коморбидной патологии у больных ревматоидным артритом Shodikulova G.Z., Shagazatova B.Kh., Shonazarova N.Kh. Treatment of comorbid pathology in patients with rheumatoid arthritis Shodikulova G.Z., Shagazatova B.X., Shonazarova N.X. Rевматоид артрит bilan ogʻrigan bemorlarda komorbid patologiyani davolash.....</p>	87

Закиряева Парвина Одиловна
Самаркандский Государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан
Ахатова Вазира Пардакуловна
Самаркандский Государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

БЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ С ОЖИРЕНИЕМ

For citation: Zakiryayeva P.O., Axatova V.P. Beneficial impact of weight loss on respiratory function in interstitial lung disease patients with obesity. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 3, pp.31-34

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10052874>

АННОТАЦИЯ

Цель: выяснение влияния потери веса на тест функции легких (ТФЛ) у пациентов с ИЗЛ с ожирением

Методы: Среди всех последовательных больных ИЗЛ с индексом массы тела (ИМТ) - 27 кг/м² которые прошли обучение по питанию для уменьшения ожирения в период с июня 2018 г. по декабрь 2021 г., мы ретроспективно включили пациентов, которые успешно снизили массу тела более чем на 2 кг и прошли контрольную ТФЛ в течение 6 месяцев. Сравнивали исходные и последующие результаты ТФЛ и уровень Кребс фон ден Лунген-6 (КЛ-6).

Полученные результаты: Одиннадцать пациентов (5 мужчин и 6 женщин; средний ИМТ 34,1 кг/м²), были зачислены. Для ТФЛ на исходном уровне проценты форсированной жизненной емкости легких (%ФЖЕЛ), функциональной остаточной емкости (%ФОЕ) и диффузионной способности легких по монооксиду углерода (%ДЛМУ) составляли 69,3%, 59,9% и 54% соответственно. Медиана кЛ-6 составила 1035 ЕД/мл. Медиана интервала от исходного уровня до последующих PFT составила 41 день. По сравнению с исходными результатами ТФЛ, % ФЖЕЛ, % ФОЕ и % ДЛМУ значительно увеличились (p<0,018, 0,0006 и 0,024 соответственно), а изменения массы тела и ФЖЕЛ сильно коррелировали (p<0,0004). Кроме того, средний уровень КЛ-6 в сыворотке крови при последующем наблюдении имел тенденцию к снижению на 206,5 ЕД/мл. (p<0,083).

Выводы. У пациентов с ИЗЛ с ожирением потеря массы тела важна и потенциально улучшает течение болезни.

Ключевые слова: интерстициальным заболеванием легких, избыточным весом, тест функции легких, индексом массы тела, монооксид углерода.

Zakiryayeva Parvina Odilovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
Axatova Vazira Pardakulovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

BENEFICIAL IMPACT OF WEIGHT LOSS ON RESPIRATORY FUNCTION IN INTERSTITIAL LUNG DISEASE PATIENTS WITH OBESITY

ANNOTATION

Objective: study aimed to clarify the effect of weight loss on pulmonary function test (PFT) in ILD patients with obesity.

Methods: In a case-control study, 76 patients with bladder cancer with IL-1B-511 biallelic polymorphism were included, the number of tandem repeats was genotyped.

Results: Among all consecutive ILD patients with a body mass index (BMI) 27 kg/m² who received nutrition education for improving obesity between June 2018 and December 18, we retrospectively included patients who successfully decreased their body weight by over 2 kg and underwent follow-up PFT within 6 months. The results of PFT at baseline and follow-up and the level of Krebs von den Lungen-6 (KL-6) were compared. A significant association was found between IL-1 polymorphism and an increased risk of recurrence in patients with urothelial bladder cancer. There was no significant relationship in patients with G1. Carriers homozygous for IL-1B-511T / C had an increased risk of recurrent bladder cancer with odds ratios 2.7 (95% confidence interval [CI], 1.5-4.9) and 3.1 (95% CI, 1.5 -6.5) respectively. Statistical analysis showed an interaction between the two loci with risk associated with IL-1B. The -511T allele increased significantly (odds ratio, 9.0; 95% CI, 3.5-23.0).

Conclusions. In ILD patients with obesity, weight loss is important and potentially improves their disease course.

Keywords: interstitial lung disease, overweight, lung function test, body mass index, carbon monoxide.

Zakiryayeva Parvina Odilovna

Assistent Samarqand Davlat tibbiyot instituti
O'zbekiston

Axatova Vazira Pardakulovna

Samarqand Davlat tibbiyot instituti. O'zbekiston

О'PKA INTERSTITIAL KASALLIGI BO'LGAN ORTIQCHA VAZNLI BEMORLARDA VAZN YO'QOTISHNING NAFAS OLISH FUNKSIYASIGA FOYDALI TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Maqsad: o'pka interstitial kasalligi bo'lgan ortiqcha vaznli bemorlarda vazn yo'qotishning nafas olish funksiyasiga ta'sirini o'rganish.

Material va Metodlar: Tana massasi indeksi (TMI) bo'lgan barcha ketma-ket O'IK bemorlari orasida - 27 kg / m² 2018-yil iyunidan 2021-yil dekabr gacha semirishni yaxshilash bo'yicha ovqatlanish ta'limini olgan, biz retrospektiv tarzda tana vaznini 2 kg dan ko'proqqa kamaytirgan va 6 oy ichida NFT kuzatuvdan o'tgan bemorlarni kiritdik. Boshlang'ich va kuzatuvdagi NFT natijalari va Krebs von den Lungen-6 (KL-6) darajasi solishtirildi.

Natijalar: O'n bir bemor (5 erkak va 6 ayol; o'rtacha BMI 34,1 kg / m²).2), ro'yxatga olingan. Dastlabki bosqichda NFT uchun majburiy hayot qobiliyati (%), funktsional qoldiq sig'im (%FQS) va o'pkaning uglerod oksidi uchun tarqalish qobiliyati (%MUDO') mos ravishda 69,3%, 59,9% va 54% edi. O'rtacha KL-6 1035 U / ml ni tashkil etdi. Dastlabki bosqichdan keyingi PFTsgacha bo'lgan o'rtacha interval 41 kun edi. FJEL, %OFV, %FQS va % ning dastlabki natijalari bilan solishtirganda sezilarli darajada oshdi (p/40,018, 0,0006 va 0,024) va tana vazni va OFV o'zgarishlari kuchli bog'liq edi (p/40,0004). Bundan tashqari, KL-6 ning o'rtacha sarum darajasi keyingi kuzatuvda 206,5 U / ml ga pasayish tendentsiyasiga ega (p/40,083).

Xulosa: Semirib ketgan bilan og'rikan bemorlarda vazn yo'qotish muhim ahamiyatga ega va ularning kasallikning borishini yaxshilashi mumkin.

Kalit so'zlar: o'pka interstitial kasalligi, ortiqcha vazn, nafas olish funktsiya testi, tana massasi indeksi, monooksid uglerod

ВВЕДЕНИЕ. Интерстициальное заболевание легких (ИЗЛ) характеризуется различной степенью фиброза и воспаления легочной паренхимы [1]. Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) является наиболее распространенным типом ИЗЛ и характеризуется неблагоприятным прогнозом. У больных ИЛФ форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) ежегодно снижается на 150-200 мл [2], а снижение ФЖЕЛ коррелирует с активностью заболевания и смертностью [3]. Совсем недавно сообщалось о прогрессирующем фиброзирующем ИЗЛ, отличном от ИЛФ, как о фенотипе, связанном со снижением функции легких, усугублением симптомов и ранней смертностью.4]. Поэтому изменения ФЖЕЛ использовались в качестве первичной конечной точки в некоторых клинических исследованиях ИЛФ [5] и фиброзирующее ИЗЛ без ИЛФ [6,7].

Пациенты с ИЗЛ обычно страдают ожирением или избыточной массой тела из-за ухудшения повседневной активности (ПДА) и побочных эффектов преднизолона. Как правило, ожирение может негативно влиять на физиологию дыхания и вызывать снижение ФЖЕЛ. Однако что имеет ли смысл улучшать состояние, связанное с ожирением, у пациентов с ИЛФ [1]. Тем не менее, влияние потери веса на результаты теста функции легких (ТФЛ) было сообщено у пациентов с ИЗЛ с тяжелым ожирением, перенесших бариатрическую операцию. В этом исследовании средний индекс массы тела (ИМТ) снизился с 39 кг/м² до 30 кг/м² за один год, а %ФЖЕЛ значительно улучшилась с 62% до 74%. [8]. Эти результаты убедительно показывают, что потеря веса важна для пациентов с ИЗЛ с тяжелым ожирением. Однако в клинической практике бариатрическая хирургия не является легкой для пациентов с ИЗЛ, а влияние снижения массы тела за счет обучения правильному питанию и лечебной физкультуры на ТФЛ остается неясным. Чтобы исследовать этот исследовательский вопрос, мы провели ретроспективное исследование.

ЦЕЛЬ: сравнение прогноза у пациентов с НСИП, стратифицированных в зависимости от основной причины (идиопатическая, НДСТ, ДСТ и ХПН), с точки зрения выживаемости, ответа на терапию и отдаленных функциональных результатов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Все пациенты, получившие рекомендации по питанию и информированные о диетических ограничениях для уменьшения ожирения, были обследованы зарегистрированными диетологами. Всемирная организация здравоохранения

определяет ожирение как ИМТ > 30 кг/м² и избыточный вес как ИМТ 25-30 кг/м². Однако у азиатов ожирение определяется как

ИМТ > 25 кг/м² из-за различий в телосложении между азиатами и европейцами. Потому что некоторые исследования определяют ожирение как ИМТ > 27 кг/м² [9], мы исследовали всех больных ИЗЛ с ИМТ > 27 кг/м² и прошли обучение по вопросам питания в период с июня 2014 г. по декабрь 2018 г. Пациенты с потерей веса менее 2 кг или отсутствием ТФЛ на исходном уровне или при последующем наблюдении в течение 6 месяцев были исключены. Пациенты, получившие дополнительное

лечение по поводу ИЗЛ или хирургическую биопсию легкого между исходным и последующим ТФЛ, также были исключены. Уровень ИЛ-6 в сыворотке и результаты ТФЛ, включая ОФВ%, %ФЖЕЛ диффузионной способности легких по монооксиду углерода (ДЛМУ) и % функциональной остаточной емкости (ФОЕ), сравнивали между исходным уровнем и последующим наблюдением. Кроме того, исследовали корреляцию между изменениями ФЖЕЛ и массой тела.

Статистический анализ:

Параметры %ФЖЕЛ и %ОФВ сравнивались между исходным уровнем и последующим наблюдением с использованием парного Критерий знакового ранга Уилкоксона. Корреляцию между изменениями ФЖЕЛ и потерей массы тела анализировали с использованием коэффициентов ранговой корреляции Пирсона и Спирмена. P-значения менее 0,05 считались статистически значимыми. Все анализы были выполнены с использованием программного обеспечения JMP 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ:

Характеристики пациентов на исходном уровне

Среди 110 пациентов, прошедших обучение по вопросам питания, у 43 была ИЗЛ. Среди 33 больных с ИМТ > 27 кг/м², 22 пациента были исключены из-за отсутствия последующей ТФЛ, отсутствия потери веса > 2 кг или дополнительного лечения. Наконец, было включено 11 пациентов, в том числе пять мужчин и шесть женщин, со средним возрастом 67 лет. Семь пациентов курили в анамнезе, а средний вес и ИМТ составили 87,6 кг и 34,1 кг/м², соответственно. Что касается клинической диагноза ИЗЛ, у 10 пациентов была идиопатическая интерстициальная пневмония с ИЛФ (6 пациентов), НИП (2 пациента) и неклассифицируемая (2 пациента). Исходно семь пациентов не получали никакого лечения ИЗЛ, в то время как остальные четыре пациента получали преднизолон, такролимус, пирфенидон и/или циклоспорин. Уровень KL-6 в сыворотке оценивали у всех пациентов, и он оказался повышенным со средним значением 1035 ЕД/мл (нормальное значение < 500 ЕД/мл). Что касается , медиана ФЖЕЛ и %ФЖЕЛ были ниже 2310 мл и 69,3% соответственно, хотя

медиана ОФВ0% находилась в пределах нормы. % ДЛМУ и ОФВ% были заметно низкими при медианных значениях 54% и 59,9% соответственно, тогда как

прогнозируемое отношение ДЛМО с поправкой на альвеолярную вентиляцию (%ДЛМУ / АВ) находилось в пределах нормы.

Изменения по сравнению с исходным уровнем

Интервал от исходного ТФЛ до последующего ТФЛ варьировался от 14 до 182 дня, в среднем 41 день. Во время последующего наблюдения период, девять пациентов были госпитализированы в нашу больницу для диетического ограничения и получали лечебную физкультуру для предотвращения иммобилизационного синдрома из-за снижения активности во время их госпитализации. Один больной был госпитализирован в другую больницу по поводу бактериальной пневмонии, осложненной сердечной недостаточностью. Потеря веса составила 2,2 до 16,5 кг, при медиане 5,9 кг. Следует отметить, что KL-6 снизился почти у всех обследованных пациентов (8/10, 80%), хотя разница не была значимой. ТФЛ показал, что медиана Д%ФЖЕЛ и Д%ОФВ1 составил 80 мл, 3,8% и 4,9% соответственно. ФЖЕЛ, %ФЖЕЛ и %ОФВ значительно улучшились. Кроме того, % ДЛМУ и % ОФВ улучшились при медиане ДЛМУ 5,2% и Д%ФЖЕЛ 7,9% тем временем был нет значительного улучшения % ДЛМУ / АВ (р=0,79). Корреляция между величиной потери веса и увеличением ФЖЕЛ была значимой.

Обсуждение

Это исследование показало следующие два вывода. Во-первых, %ФЖЕЛ, % ДЛМУ и %ОФВ значительно улучшились после краткосрочного лечения ожирения, и наблюдалась значительная положительная корреляция между величиной потери веса и увеличением ФЖЕЛ. Во-вторых, уровень KL-6 имеет тенденцию к снижению после потери веса. Как правило, неудивительно, что ФЖЕЛ и ОФВ улучшаются у людей с ожирением после снижения веса. Однако остается неясным, демонстрируют ли пациенты с ИЗЛ с ожирением такие же результаты после снижения массы тела [1]. Влияние ожирения на дыхательную функцию комплексное. Увеличение жировой ткани вокруг грудной клетки и живота приводит к снижению податливости грудной клетки и увеличению сопротивления, что увеличивает массу нагрузку на дыхательную мускулатуру и приводит к снижению ФЖЕЛ и ОФВ [8,9]. Кроме того, недавнее сообщение показало, что жировая ткань присутствует под слизистой оболочкой бронхов у пациентов с бронхиальной астмой и ожирением, что способствует прямой обструкции дыхательных путей. Важный вывод настоящего исследования заключается в том, что % ДЛМУ также значительно улучшился после краткосрочного лечения ожирения. Как правило, % ДЛМУ является нормальным даже у лиц с патологическим ожирением и не показывает никаких изменений после улучшения состояния при ожирении [9]. Однако предыдущее исследование бариатрической хирургии у пациентов с ИЗЛ показало, что % ДЛМУ улучшился с 53% до 60% через год после бариатрической хирургии. Учитывая этот отчет вместе с результатами этого

исследования, потеря веса у пациентов с ИЗЛ с ожирением улучшит % ДЛМУ. Мы считаем, что само ИЗЛ улучшилось за счет снижения веса из-за снижения KL-6 и увеличения % ДЛМУ. У пациентов с ИЗЛ увеличение KL-6 считается результатом увеличения продукции KL-6 регенерированными альвеолярными пневмоцитами 2-го типа и/или повышенной проницаемости после разрушения воздушно-гематологического барьера в пораженных легких. Учитывая короткий период наблюдения в этом исследовании, мы полагаем, что снижение KL-6 у наших пациентов произошло в результате улучшения нарушенной проницаемости воздушно-гематологического барьера. Как правило, ОФВ у лиц с ожирением снижается и в конечном итоге приближается к закрывающей способности мелких дыхательных путей, что вызывает коллапс и ателектаз. Это повторяющееся открытие и закрытие мелких дыхательных путей может привести к повреждению легких [9]. Поскольку пациенты с ИЗЛ имеют низкий %ФЖЕЛ, уменьшение ожирения у пациентов с ИЗЛ, скорее всего, приведет к увеличению ФЖЕЛ и, наконец, уменьшит повреждение легких во время спокойного дыхания. Эта гипотеза

подтверждается улучшением ТФЛ после краткосрочного лечения ожирения. В клинической практике пациенты с ИЗЛ обычно страдают ожирением из-за снижения ADL и побочных эффектов преднизолона. Многие клинические испытания и исследования показали, что пациенты с ИЗЛ имели избыточный вес (медиана ИМТ, 25e30 кг/м²), что указывает на значительное число пациентов с ожирением. У пациентов с ИЗЛ снижение ФЖЕЛ и ДЛМУ коррелирует со снижением выживаемости, а ДЛМУ на исходном уровне является надежным предиктором выживаемости. Учитывая результаты этого исследования, снижение массы тела может улучшить течение заболевания у больных ИЗЛ с ожирением. Кроме того, два антифибротических агента, пирфенидон и нинтеданиб, могут уменьшать ежегодное снижение ФЖЕЛ, но часто вызывают анорексию и/или диарею, что приводит к потере массы тела [2,7]. Таким образом, врачи-пульмонологи должны знать о влиянии потери веса на ТФЛ у пациентов с ИЗЛ с ожирением при оценке эффекта антифибротических препаратов. Несмотря на важные результаты этого исследования, есть несколько ограничений. Во-первых, это ретроспективное одноцентровое исследование, в которое вошли только 11 пациентов без контрольной группы. Было бы более полезным сравнить результаты между пациентами с ожирением с потерей веса и без потери веса при большем масштабном исследовании. Во-вторых, в этом исследовании оценивались краткосрочные результаты в течение 6 месяцев для включенных пациентов, и поэтому необходимо выяснить долгосрочное влияние потери веса на легочную функцию.

ВЫВОД: У пациентов с ИЗЛ с ожирением кратковременная потеря массы тела улучшала результаты ТФЛ, включая %ФЖЕЛ, %ОФВ и % ДЛМУ, и приводила к снижению уровня KL-6. Снижение массы тела может улучшить течение болезни у больных ИЗЛ с ожирением.

Список литературы / References / Iqriboslar

1. Raghu G, Collard HR, Egan JJ, Martinez FJ, Behr J, Brown KK, et al [1] Raghu G, Collard HR, Egan JJ, Martinez FJ, Behr J, Brown KK, et al. Официальное заявление ATS/ERS/JRS/ALAT: идиопатический легочный фиброз: основанные на доказательствах рекомендации по диагностике и лечению. *Am J Respir Crit Care Med* 2011; 183:788e824.
2. Wuyts WA, Wijnenbeek M, Bondue B, Bouros D, Bresser P, Robalo Cordeiro C, et al. Идиопатический легочный фиброз: передовая практика мониторинга и лечения безжалостного фиброзного заболевания. *Respr Int Rev Thor Disease* 2019; 99: 1e10.
3. Патернити М.О., Би Ю., Рекич Д., Ван Ю., Карими-Шах Б.А., Чоудхури Б.А. Острое обострение и снижение форсированной жизненной емкости легких связаны с повышенной смертностью при идиопатическом легочном фиброзе. *Энн Ам Торак Сок* 2017; 14:1395e402.
4. Уэллс А.У., Браун К.К., Флаэрти К.Р., Колб М., Танникал В.Дж. Группа IPFCW Что в имени? То, что мы называем IPF, под любым другим именем действовало бы так же. *Европейское дыхание J* 2018; 51.
5. Raghu G. Идиопатический легочный фиброз: уроки клинических испытаний за последние 25 лет. *Евро Респир J* 2017;50.
6. Дистлер О., Хайленд К.Б., Галеманн М., Азума А., Фишер А., Мэйес М.Д. и др. Нинтеданиб при системном склерозе, связанном с интерстициальным заболеванием легких. *N Engl J Med* 2019; 380:2518e28.
7. Флаэрти К.Р., Уэллс А.У., Коттин В., Деварадж А., Уолш С.Л.Ф., Иноуэ И. и др. Нинтеданиб при прогрессирующих фиброзирующих интерстициальных заболеваниях легких. *N Engl J Med* 2019; 381:1718e27.

8. Ардила-Гатас Дж., Шарма Г., Нор Ханипах З., Ту С., Бретхауэр С.А., Аминян А. и др. Бариатрическая хирургия у пациентов с интерстициальным заболеванием легких. *Surg Endosc* 2019; 33:1952e8.
9. Койке Х., Фуджино Т., Койке М., Шинохара М., Китахара К., Киношита Т. и др. Ожирение связано с развитием интерстициальной пневмонии при длительном применении амиодарона у больных с рефрактерной формой фибрилляции предсердий. *Int Heart J* 2016; 57:30e4.

ISSN: 2181-0974

DOI: 10.26739/2181-0974

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000